

**RELATÓRIO FINAL DE ACOMPANHAMENTO DOS
TRABALHOS DE REABILITAÇÃO DO ESPAÇO DE
JOGO E RECREIO DO PARQUE D. CARLOS I**

Cláudio Monteiro & Alexandra Figueiredo

2022

CAAPORTUGAL

Conteúdo

1.	Introdução.....	2
2.	Identificação do projeto	3
3.	Enquadramento histórico arqueológico da obra.....	5
4.	Descrição dos trabalhos de acompanhamento arqueológico	7
5.	Análise e interpretação dos achados.....	10
6.	Considerações finais	11
7.	Bibliografia	11

1. Introdução

O presente relatório surge no âmbito da finalização dos trabalhos de acompanhamento arqueológico do projeto de requalificação do Parque Infantil D. Carlos I, situa nas Caldas da Rainha.

O projeto consistiu na substituição integral do parque, piso e equipamentos lúdicos, tendo sido necessário trabalhos de remeximento do subsolo e abertura de novas valas de escoamento e sapatas de fixação dos novos equipamentos.

Do acompanhamento resultou o aparecimento de dois sítios de ocupação caracterizados por duas áreas de forja de ferro, moderno/contemporâneo.

Neste sentido o relatório visa a apresentação do trabalho executado e dos resultados do mesmo, dispondo-se pela: presente introdução; identificação do projeto; enquadramento histórico/arqueológico do local; descrição dos trabalhos e as respetivas considerações finais.

Imagem 4- Mapa da localização de pormenor das zonas de acompanhamento arqueológico (original em anexo).

2. Identificação do projeto

Projeto: Reabilitação do Espaço de Jogo e Recreio do Parque D. Carlos I

Acrónimo: PRPDC

Dono da Obra:

Município das Caldas da Rainha
Praça 25 de Abril
2500-110
Caldas da Rainha

Entidade consultante:

Município das Caldas da Rainha

Entidade consultada:

CAAPortugal
Av. Cândido Madureira, 13 2300-531 Tomar
Tel: 934844544
Contribuinte: 513354875

Equipa técnica:

Arqueólogo responsável e coordenador geral

Doutor Cláudio Monteiro

Arqueóloga (consultora científica no âmbito do projeto CARACA)

Doutora Alexandra Figueiredo

Localização:

O Parque infantil localiza-se no designado “Passeio da Copa” no interior jardim do hospital termal Rainha D. Leonor, designado de Parque D. Carlos I, em pleno centro histórico da cidade das Caldas da Rainha, concelho das Caldas da Rainha (imagem 1, 2 e 3).

Possui a coordenada decimal 39.402067/-9.135232.

Imagem 1- Imagem de satélite (Basedata - ESRI) com a localização da área a intervir.

Imagem 2- Excerto da carta militar (1/25000, Caldas da Rainha) nº326 com a localização da área de intervenção.

Imagem 3- Mapa com a representação simplificada de vias e topónimos com a localização da área de intervenção a ocorrer no parque D. Carlos I.

3. Enquadramento histórico arqueológico da obra

O local a intervir encontra-se em pleno centro histórico no interior do jardim da cidade envolvente do Hospital Terma Rainha D. Leonor das Caldas da Rainha, em zona de proteção geral desse mesmo hospital que se encontra em vias de classificação.

Não possui antecedentes arqueológicos, contudo, devido à evolução do espaço ao longo dos últimos 200 anos, trata-se de um espaço onde se desenvolveram e demoliram edificações com variados propósitos que abordaremos mais à frente.

Os contextos arqueológicos reconhecidos mais próximos (num raio de 1,5km) registaram-se no Largo Conselheiro José Filipe (Praça da Fruta), onde foram encontrados, em 2014, alguns materiais osteológicos de enterramentos da Época Moderna e diversos fragmentos cerâmicos de recipientes e de azulejaria de uma antiga capela (processo nº 2011/1(222), nos trabalhos de requalificação da Igreja Nª Srª do Pópulo (processo nº 2019/1(356), com levantamentos e identificação de enterramentos primários, estudados em 2019, e no local dos Casais de Bela Vista, onde se tornou notório a presença, em 2001, de vestígios líticos, provavelmente do Paleolítico (processo nº 2001/1(547), também da Pré-história encontram-se considerados no projeto CARACA em curso (Carta Arqueológica das Caldas da Rainha) o sítio do Quartel (nº de inventário 50) localizado a cerca de 1km a sul, o achado isolado, localizado no Casal da Borraça, designado no inventário como sítio do Comboio (nº de inventário 65) e o sítio do casal do Cruzeiro.

4. Descrição dos trabalhos de acompanhamento arqueológico

Os trabalhos de acompanhamento decorreram em três fases: 1 a abertura de valas de drenagem; 2 a abertura das valas dos muros de delimitação das caixas dos equipamentos lúdicos e; 3 a abertura de covas para sapatas.

O levantamento da camada inicial de areia do parque não foi acompanhado, uma vez que, quando fomos chamados para intervir, essa fase já se encontrava concluída. Nesse sentido, o acompanhamento incidiu primeiramente na abertura das valas de drenagem V1, V1.1, V1.2 e, V1.3. As valas possuem uma dimensão entre 0.50 e 0.40m de largura por uma profundidade variável entre $\pm 0.50\text{m}$ e 0.60m (ver mapa de trabalhos em anexo).

Na vala 1 que consideramos a vala que recolhe as valas de drenagem das três caixas de equipamentos foi encontrado duas zonas de ocupação, nomeadamente duas lareias/forja de dimensão considerável, onde foram retiradas uma quantidade considerável de escória de ferro e dois fragmentos de telha de canudo (ver o ponto de interpretação e análise à frente).

As forjas encontram-se a uma cota de -0.30m imediatamente abaixo da camada de entulho e terras de depósito (imagem 5), usados na construção do antigo parque, e na zona este do parque relativamente próximas à vedação verde do parque.

Imagem 5 Foto da estratigrafia do corte da forja 1, onde se verifica a espessa camada de entulho e terra de enchimento do local.

Nas restantes valas não foram encontrados mais vestígios de relevo arqueológico, verificando-se que a maioria do parque sofreu um forte enchimento com entulho de

construção e pedras de dimensões de até 0.07m de diâmetro (imagem 6). Esta

Imagem 6 Foto da terra retirada das valas, exemplo da camada de entulho e terra de enchimento.

camada regista-se até uma cota variável entre -0.10m a -0.30m da cota do terreno, sobrepondo-se a uma camada de sedimentos finos de tom castanho claro e por vezes em camadas de sedimento mais argiloso de tom ocre. Esta estratigrafia altera-se nas áreas junto à vedação vegetal onde se verifica uma camada de sedimento orgânico com 0.20 a 0.30m de profundidade proveniente da própria vedação sobreposto a uma camada de sedimento argiloso ocre (ver imagem 7).

Imagem 7 Foto da vala 1.3 junto à vedação vegetal.

O mesmo se aplica às valas dos muros de delimitação da caixa de equipamento 1 e 2 e às 5 sapatas da caixa 1.

As restantes sapatas, marcadas a amarelo no mapa de trabalhos em anexo, não foram acompanhadas por se encontrarem a cotas positivas, uma vez que o novo parque foi elevado e nivelado tendo mesmo sido elevado na metade este.

Neste sentido a vala do muro de delimitação da caixa 1 possui uma largura de 1.90m por uma profundidade variável de -0.95 para -0.30 no sentido de Sudoeste/Noroeste.

A vala da caixa 3 possui uma largura de 0.70m e uma cota variável de -0.45m para -0.30m Este/Oeste.

A caixa 2 foi aberta em open área com uma cota variável de -0.30m a 0, registrando-se parte de uma antiga laje de betão de uma versão anterior do parque, tendo se optado por demolir essa placa, fixando a cota escavada, nessa área, a cerca de ± 0.40 m.

As 5 sapatas, que se encontram dentro da caixa 1, foram escavadas em secção quadrangular de 1.20m por 1.20m por -0.60m sem registos de interesse arqueológico.

Os trabalhos foram registados fotograficamente, e feito o mapeamento digital dos cortes das forjas 1 e 2.

As duas telhas e uma amostra das escórias foi recolhida para registo e análise (imagem 8). Posteriormente à recolha dos dados a zona foi protegida com geotêxtil (imagem 9).

Imagem 8 Três fragmentos de cerâmica (telha de canudo), em cima e amostra de escórias de ferro da forja 1, em baixo.

Imagem 9 Colocação do geotêxtil para delimitação, localização e proteção do local. Vista após o processo de enchimento da vala.

5. Análise e interpretação dos achados

As duas forjas encontradas apresentam um tamanho, quer em diâmetro $\pm 1.30\text{m}$ e $\pm 2,20\text{m}$ (ver desenhos técnicos em anexo), quer em espessura máxima de 0.10m , consideráveis. Igualmente impressionante é quantidade escória encontrada, revelando-se ser um local com uma intensa utilização.

A falta de qualquer evidência de estruturas e a exumação de apenas três pequenos fragmentos de telha de canudo, que se podem enquadrar na época Moderna/contemporânea, fazem deduzir tratar-se de um local de produção de ferro intenso, mas temporário. Atendendo aos registos históricos do local e considerando, que antes de 1889, o local era uma vinha, é possível que as forjas tenham sido construídas para dar apoio à construção da vedação do parque em 1889, na execução ou correção de elementos do gradeamento ou na construção de alguma obra que implicasse o trabalho de ferro forjado durante os trabalhos de construção do parque.

Tabela 1 - Inventário.

N. INV.	DESCRIÇÃO	CRONOLOGIA	CONTEXTO
PDCI 1	Fragmento de cerâmica (telha de canudo)	Moderno/contemporâneo?	Forja 1
PDCI 2	Fragmento de cerâmica (telha de canudo)	Moderno/contemporâneo?	Forja 1
PDCI 3	Fragmento de cerâmica (telha de canudo)	Moderno/contemporâneo?	Forja 1
PDCI 4	Amostra de escórias de ferro	Moderno/contemporâneo?	Forja 1
PDCI 5	Amostra de escórias de ferro	Moderno/contemporâneo?	Forja 2

6. Considerações finais

Os trabalhos de acompanhamento decorreram de acordo com o previsto, não tendo sido detetado vestígios de relevo extraordinário do ponto de vista arqueológico. Destaca-se, no entanto, as duas zonas de forja, que embora avancemos com uma interpretação da possível razão da sua existência, não deixa de estar limitada aos poucos dados recolhidos, e que, uma eventual escavação no futuro possa revelar indicadores mais precisos, bem como, deverão ter-se em atenção, em futuras intervenções na área, a possibilidade de aparecimentos de novos contextos que possam correlacionar-se.

Trata-se de uma área com uma cota de remeximento na ordem dos 0.40m e onde a obra atual desenvolveu um impacto mínimo no subsolo uma vez que, para além da elevada cota de remeximento e entulho de nivelamento, a nova obra foi desenvolvida em grande parte acima dessas cotas, inclusive, as cotas originais foram ainda mais elevadas.

7. Bibliografia

Almeida, José; Cipriano, Carlos (2014) *Ontem & Hoje*. Caldas da Rainha: Gazeta das Caldas.

Mangorrinha, Jorge (2005) *Caldas da Rainha Património das Águas*. Lisboa: Assírio & Alvim.

Serra, João B. (1995) *Introdução à história das Caldas da Rainha*, 2 ed. Caldas da Rainha: património Histórico - Grupo de estudos.

Soure, Dulce (1993) *Um parque para as Caldas*. Caldas da Rainha: Cadernos da História Local.